

Ensino Médio Integrado: regulamentação, proposta de formação e materialização

Integrated High School: regulation, formation proposal and implementation

Everton de Souza¹
Marilandi Maria Mascarello Vieira²

Resumo: O Ensino Médio Integrado (EMI) é uma modalidade de curso fundamentado nos princípios da educação politécnica e omnilateral e da formação humana integral. O objetivo deste estudo foi analisar o processo de regulamentação do EMI, sua proposta formativa e sua materialização. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, exploratória e bibliográfica, embasada em livros, artigos, teses, dissertações e dispositivos legais. Os resultados evidenciaram que a regulamentação do EMI ocorreu mediante debates envolvendo diversos segmentos da sociedade, com o objetivo de superar o dualismo educacional historicamente consolidado no país. Contudo, estudos apontam dificuldades na concretização dessa proposta formativa, abrangendo questões pedagógicas e estruturais, assim como hábitos escolares consolidados. Embora existam desafios para a efetivação dessa proposta formativa, concluímos pela pertinência de se avançar nas discussões sobre o tema, pois a formação integrada transcende a mera junção curricular, uma vez que demanda a integração das múltiplas dimensões da vida humana no processo educativo. Dessa forma, configura-se como uma exigência ético-política da classe trabalhadora.

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Formação integrada. Educação Profissional e Tecnológica.

Abstract: The Integrated High School is a program modality based on the principles of polytechnic and omnilateral education and integral human development. The objective of this study was to analyse the process of regulating the Integrated High School, its formative proposal, and its implementation. Methodologically, the research is characterised as qualitative, exploratory, and bibliographic, grounded in books, articles, theses, dissertations, and legal documents. The results revealed that the regulation of the Integrated High School occurred through debates involving various segments of society, aiming at overcoming the historically

¹ Doutor em Educação pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). E-mail: everton.souza@ifc.edu.br

² Doutora em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). E-mail: marilandi@unochapeco.edu.br

Recebido em: 22 /02/2026

Aprovado em: 18/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

established educational dualism in Brazil. However, studies point to difficulties in realising this formative proposal, encompassing pedagogical and structural issues, as well as established school practices. Although there are challenges to the effective implementation of this formative proposal, it is concluded that advancing discussions on the topic is relevant, as integrated education transcends a mere curricular combination, as it requires the integration of the multiple dimensions of human life into the educational process. In this way, it constitutes an ethical-political demand of the working class.

Keywords: Integrated High School. Integral Formation. Professional and Technological Education.

1 Introdução

O Ensino Médio Integrado (EMI) é uma das modalidades de curso que constituem a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no país (Brasil, 1996). Esses cursos, sob a perspectiva do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (Brasil, 2004), caracterizam-se pela integração, em uma única matrícula e instituição, do Ensino Médio propedêutico e da formação técnica, propiciando que o estudante conclua o Ensino Médio simultaneamente à formação técnica.

A oferta dos cursos de EMI havia sido extinta pelo Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 (Brasil, 1997), editado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), essa medida visava fragmentar e agilizar a oferta da formação profissional para atender aos interesses do mercado de trabalho.

Contudo, a partir de 2003, já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as discussões sobre a EPT — incluindo os cursos integrados de nível médio — passaram a contar com a participação de intelectuais progressistas da educação. Estes centralizaram os debates na pertinência de uma formação humana integral para os jovens, sobretudo os oriundos da classe trabalhadora (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2005; Ramos, 2014).

Desse modo, com a regulamentação do EMI em 2004, propôs-se uma modalidade de curso que contribuísse para a superação do dualismo estrutural da educação brasileira. Historicamente, esse dualismo demarcou trajetórias escolares distintas: a das elites sociais, orientada para a educação propedêutica e as funções de direção; e a da classe trabalhadora, voltada para a educação profissional e a execução do trabalho (Kuenzer, 2007; Moura, 2007; Ciavatta; Ramos, 2011; Ramos, 2014).

Em razão disso, o EMI tem como um de seus propósitos possibilitar aos estudantes uma formação politécnica, omnilateral e integral (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2005; Ciavatta; Ramos,

2005; Ramos, 2014). Assim, para este artigo, estabelecemos como objetivo analisar o processo de regulamentação do EMI, sua proposta formativa e sua materialização.

A relevância desta pesquisa reside na análise do EMI como elemento de resistência ao dualismo educacional brasileiro. Portanto, ela justifica-se pela pertinência de compreender as tensões entre as normas que regem essa modalidade de curso e a realidade de sua implementação, com o objetivo de fomentar uma visão crítica sobre como a formação idealizada para os jovens tem se concretizado nas instituições de ensino.

2 Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa quanto à abordagem, exploratória no que concerne ao objetivo e bibliográfica em relação aos procedimentos técnicos (Gil, 2002; Fonseca, 2002). Segundo Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica tem por finalidade buscar referências publicadas com o objetivo de coletar dados e informações sobre determinada temática, visando sistematizar a produção do conhecimento acerca do assunto investigado.

Baseamos a revisão bibliográfica em artigos científicos disponíveis no Google Scholar e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), assim como em teses e dissertações acessadas por meio do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Consultamos também dispositivos legais (leis e decretos) disponibilizados no Portal da Legislação do Governo Federal. Adicionalmente, recorremos a obras de autores consagrados na área, provenientes de acervos bibliográficos de duas instituições públicas da região Sul do Brasil e dos acervos pessoais dos pesquisadores.

A busca bibliográfica nas bases de dados foi realizada utilizando-se o descritor "Ensino Médio Integrado", sem a aplicação de operadores booleanos para delimitação. Optamos por não estabelecer um limite temporal, a fim de contemplar produções de diversos períodos. Assim, compuseram o referencial teórico do estudo produções científicas e normativas que oferecessem subsídios relevantes para a compreensão do processo de regulamentação do EMI, de sua proposta de formação e de sua materialização nas instituições de ensino.

3 Resultados e discussões

Diante das alterações sofridas desde sua promulgação, a Lei nº 9.394/1996 (LDB) estabelece que a EPT, “[...] no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da

tecnologia [...]”. Nesse sentido, abrange cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; educação profissional técnica de nível médio; e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação (Brasil, 1996, s/p).

Atualmente, os cursos de educação profissional técnica de nível médio podem ser ofertados de maneira: a) integrada (matrícula única que abarca a última etapa da educação básica e a formação técnica em uma mesma instituição, possibilitando ao aluno a habilitação profissional técnica conjuntamente à conclusão do Ensino Médio); b) concomitante (ofertada aos ingressantes no Ensino Médio ou que já estejam nele matriculados, com matrículas distintas na mesma instituição ou em diferentes instituições e redes de ensino); c) concomitante intercomplementar (ofertada ao mesmo tempo em diferentes instituições ou redes de ensino de modo integrado no conteúdo por meio de um projeto pedagógico unificado, oportunizada por ações de convênio ou acordo de intercomplementaridade); ou d) subsequente, destinada exclusivamente às pessoas que já concluíram o Ensino Médio (Brasil, 1996; Brasil, 2004).

Os cursos desenvolvidos na forma integrada (Ensino Médio Integrado [EMI]) contam, atualmente, com uma carga horária mínima de 3.000 horas, abrangendo tanto a matriz curricular da área técnica quanto da propedêutica. Além disso, os cursos integrados estão em consonância com os itinerários formativos preconizados no art. 36 da LDB (alterada pela Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024 [Brasil, 2024]), que estabelece, no inciso V do referido artigo, a formação técnica e profissional como uma das ênfases dos itinerários formativos.

Dados do Censo Escolar de 2023 evidenciam que as matrículas nessa modalidade de curso cresceram 32,2% nos últimos cinco anos, saindo de 623.178 em 2019 para 823.587 em 2023 (INEP, 2023). Embora o EMI venha se consolidando, nos últimos anos, como uma modalidade de curso muito importante para os jovens brasileiros, as discussões que levaram à sua regulamentação datam dos primeiros anos do século XXI, quando, em outubro de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva venceu a corrida presidencial da República Federativa do Brasil e se viu diante do desafio de promover políticas públicas educacionais que atendessem aos anseios das populações que historicamente não receberam a devida atenção do Estado no que diz respeito à educação. Assim, nos anos iniciais de seu primeiro mandato, as discussões e os debates educacionais envolvendo o governo foram norteados pela busca da construção de um projeto de educação que suscitasse perspectivas mais promissoras aos indivíduos pertencentes à classe proletária (Brasil, 2007; Ramos, 2014).

No que tange à integração entre a educação básica e a educação profissional, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Média e Tecnológica

(SEMTEC), promoveu, em 2003, dois eventos que foram primordiais para a regulamentação da integração do Ensino Médio ao Ensino Técnico no ano seguinte (Brasil, 2007; Ramos, 2014; Souza; Benites, 2021).

O primeiro evento — que intensificou os debates sobre a integração do Ensino Médio ao Ensino Técnico — foi o Seminário Nacional Ensino Médio: Construção Política, realizado de 4 a 6 de junho de 2003 em Brasília, cujo objetivo foi “[...] discutir a realidade do ensino médio brasileiro e novas perspectivas na construção de uma política para esse nível de ensino [...]” (Brasil, 2007, p. 6). Para isso, o seminário contou com a participação de representantes da esfera federal e das unidades federativas, assim como pesquisadores e entidades científicas do país (Ramos, 2014).

Marise Ramos — que atuou como Diretora de Ensino Médio do Ministério da Educação (2003-2004) e participou ativamente das discussões na época — destaca que esse seminário teve “[...] o conhecimento, o trabalho e a cultura [...]” como eixos balizadores da concepção de um novo Ensino Médio (Ramos, 2014, p. 70). A autora ressalta que essa concepção apresentava como finalidade a formação tanto de indivíduos tecnicamente capazes de responder às demandas contemporâneas quanto de sujeitos protagonistas na elaboração de novas relações sociais, de modo que exerçam uma cidadania ativa.

As discussões e os debates realizados no referido seminário foram divulgados no livro *Ensino Médio: Ciência, Cultura e Trabalho*, organizado por Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta, publicado pelo MEC/SEMTEC em 2004. Os artigos que compõem o livro mencionado defendem a integração entre formação geral e técnica, articulando ciência, cultura e trabalho como bases para um Ensino Médio que promova a formação integral, crítica e cidadã dos estudantes. O livro encontra-se dividido em quatro tópicos principais, que abordam: a concepção do Ensino Médio; os sujeitos a quem ele se destina; as políticas curriculares e os livros didáticos usados nessa fase de ensino; e, por fim, a gestão das instituições escolares.

Ainda no mês de junho de 2003, dos dias 16 a 18, o MEC/SEMTEC realizou o Seminário Nacional de Educação Profissional: Concepções, Experiências, Problemas e Propostas, no qual foi abordada exclusivamente a EPT (Brasil, 2007; Ramos, 2014). Ramos (2014) ressalta que, nesse evento, adotou-se a estratégia de elaborar antecipadamente:

[...] um documento-base para os debates sobre o tema e, a partir do mesmo, estabelecer um amplo diálogo com as instituições e organizações interessadas na temática. Por isso, não se definiu previamente as instituições participantes. Efetivou-se um convite aberto. Estiveram presentes mais de 1.500 pessoas, representando 417 instituições da sociedade e órgãos do governo (Ramos, 2014, p. 70).

As contribuições desse segundo seminário foram estruturadas no documento intitulado Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica³, publicado pelo MEC em abril de 2004. O documento resgata princípios e concepções que devem orientar a EPT, com foco na redução das desigualdades sociais, no desenvolvimento socioeconômico, na integração com a educação básica e no compromisso com a escola pública de qualidade.

De acordo com o documento em questão, essa modalidade de ensino precisa se alicerçar em alguns pressupostos: articulação com o mundo do trabalho e outras políticas públicas, valorização da LDB, reestruturação do Ensino Técnico e valorização dos profissionais da área. Além disso, apresenta um panorama da EPT e propõe diretrizes estratégicas para sua melhoria, abordando aspectos como organização, financiamento, formação docente, certificação, gestão e avaliação.

Como os seminários contaram com quantidade expressiva de participantes, os quais provinham de diferentes segmentos da sociedade e apresentavam distintas compreensões acerca das temáticas, evidenciaram-se duas concepções de educação profissional: enquanto uma concepção valorizava a separação entre a educação básica e a profissional — alicerçada no Decreto nº 2.208/97 (Brasil, 1997) —, a outra preconizava os princípios da educação politécnica. Essa última recebeu maior destaque por ir ao encontro dos interesses da sociedade e alicerçou, posteriormente, a regulamentação dos cursos de EMI no país (Brasil, 2007; Ramos, 2014; Souza; Benites, 2021).

Após a realização dessas discussões acerca do Ensino Médio e da educação técnico-profissionalizante, foi editado por Fernando Haddad (ministro da Educação) e Lula (presidente da República) o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (Brasil, 2004), que passou a regulamentar os cursos de EMI em todas as instituições escolares do país.

Portanto, podemos afirmar que a regulamentação dessa modalidade de curso, por meio do decreto supramencionado, ocorreu mediante discussões que abarcaram diversos segmentos da sociedade brasileira⁴, e que se almejou construir uma política educacional que permitisse aos brasileiros, principalmente aos filhos da classe trabalhadora, a “[...] possibilidade de integração da formação básica e profissional de forma orgânica num mesmo currículo [...]” (Brasil, 2007,

³ O documento encontra-se disponível em: https://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/p_publicas.pdf. Acesso em: 2 jan. 2026.

⁴ Ramos (2014, p. 70-71) ressalta que ao menos quatro versões das minutas do Decreto nº 5.154 “[...] foram submetidas à discussão envolvendo governo, as instituições da sociedade, especialistas, parlamento, setor jurídico e Conselho Nacional de Educação [...]”. Dessa maneira, a autora entende que foi “[...] um processo aberto, não mascarando e nem tratando privadamente, mas publicizando os interesses e conflitos [...]” (Ramos, 2014, p. 71).

p. 7), direito que havia sido usurpado pelo Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso (Brasil, 1997).

Dessa maneira, essa modalidade de curso foi regulamentada com o objetivo de romper com o distanciamento entre a educação geral de caráter propedêutico e a educação técnico-profissional de nível médio, pois a elaboração dessa política pública foi norteada pela estruturação de um projeto de formação educacional que superasse o dualismo entre a formação profissional e a formação geral, como também deslocasse “[...] o foco dos seus objetivos do mercado de trabalho para a pessoa humana, tendo como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia [...]” no processo formativo do aluno (Brasil, 2007, p. 6).

Nesse sentido, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 36) acrescentam que a formação propiciada pelo EMI não deve ter fim em si mesma, tampouco deve se adequar aos interesses do mercado, visto que precisa se constituir “[...] numa possibilidade a mais para os estudantes na construção de seus projetos de vida [...]”, oportunizados por intermédio de uma formação ampla e integral.

Ramos (2014, p. 38) complementa ao afirmar que, nessa modalidade de curso, devemos buscar o rompimento da “[...] dicotomia entre educação básica e técnica, resgatando o princípio da formação humana em sua totalidade [...]” ao integrar “[...] ciência e cultura, humanismo e tecnologia [...]”, almejando continuamente o pleno desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos.

Cabe salientar que, com frequência, o EMI é compreendido apenas como a junção do currículo geral de caráter propedêutico da educação básica com o currículo de cursos da educação técnico-profissional⁵. Entretanto, Ciavatta e Ramos (2011) esclarecem que, embora sejamos persuadidos a pensar a integração do Ensino Médio ao Ensino Técnico apenas como a união de dois currículos em uma única matriz, a integração tem um sentido muito mais amplo, porquanto refere-se a “[...] uma concepção de formação humana que preconiza a integração de todas as dimensões da vida — o trabalho, a ciência e a cultura — no processo formativo” (Ciavatta; Ramos, 2011, p. 31).

Por isso, nessa proposta de formação, o "integrar" remete “[...] ao seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos [...]” (Ciavatta, 2005, p. 84). Em outras palavras, a

⁵ Silva e Ramos (2018) explicam que o EMI tem duas dimensões: uma formal (possibilidade de integração da educação profissional à educação básica [expressa no Decreto nº 5.154/2004]) e uma conceitual (projeto de formação integral dos estudantes).

integração curricular é apenas um dos elementos que constituem a proposta de formação integrada. Ciavatta e Ramos (2011) complementam:

O horizonte da formação, nessa perspectiva, é a formação politécnica e *omnilateral* dos trabalhadores e teria como propósito fundamental proporcionar-lhes a compreensão das relações sociais de produção e do processo histórico e contraditório de desenvolvimento das forças produtivas (Ciavatta; Ramos, 2011, p. 31).

Ao comentar sobre a formação *omnilateral*, Frigotto (2012, p. 267) afirma que uma proposta de educação nessa perspectiva abrange o “[...] desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico [...]”, assim como a vida corpórea material do aluno — isto é, deve abarcar o desenvolvimento das múltiplas dimensões que envolvem a vida do estudante enquanto cidadão. Nas palavras do autor, “*omnilateral*”:

[...] é um termo que vem do latim e cuja tradução literal significa “todos os lados ou dimensões”. Educação *omnilateral* significa, assim, a concepção de educação ou formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para o seu pleno desenvolvimento histórico (Frigotto, 2012, p. 267).

Sob a formação politécnica e *omnilateral*, assume-se o trabalho como princípio educativo, ou seja, como o elemento que oportuniza aos indivíduos o entendimento da construção sócio-histórica do saber científico, tecnológico e cultural dos grupos; saberes que possibilitam o desenvolvimento das dimensões humanas. Por isso, o trabalho, enquanto princípio educativo, permite a compreensão das inter-relações inerentes ao trabalho, à sociedade, ao homem, à exploração humana, à educação, etc., para transformá-las (Ciavatta; Ramos, 2011). Isso significa que o trabalho, nesse contexto, não se refere ao exercício para o trabalho ou ao “aprender fazendo”, mas ao homem como agente de sua realidade — e, devido a isso, como ser capaz de se apropriar dela e de transformá-la (Ramos, 2008).

Quando se refere à formação integrada, o termo “politecnicia” não é utilizado em seu sentido literal — múltiplas técnicas. Nessa perspectiva, ele expressa o “[...] domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno [...]” (Saviani, 2003, p. 140). Ciavatta e Ramos (2011) acrescentam que esse termo foi cunhado por Karl Marx para explicar os pressupostos de um ensino que viabilizasse aos estudantes a apropriação dos princípios técnico-científicos dos regimes de produção.

Por volta de 1930, na Itália, Antonio Gramsci apresentou novas compreensões acerca da educação politécnica defendida por Marx, as quais ficariam conhecidas, posteriormente, como a escola unitária de Gramsci, devido à sua defesa da indissociabilidade no processo de escolarização. Para Gramsci, não deveria haver nenhum tipo de separação nos sistemas

educativos. Ele defendia que a formação profissional só precisaria ocorrer após a última etapa da escola unitária (correspondente ao Ensino Médio no Brasil), pois o foco nessa etapa seria fornecer uma formação humana ampla aos jovens (Moura, 2013).

Isso se justifica porque “[...] a última fase deve ser concebida e organizada como a fase decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do ‘humanismo’, a autodisciplina intelectual e a autonomia moral necessárias [...]” para que o educando possa, então, dar continuidade à sua formação científica ou prático-produtiva (Gramsci, 1982, p. 65 *apud* Moura, 2013, p. 711). Por pensar a escola dessa maneira, Gramsci travou “[...] uma luta contra a escola profissionalizante [...]” (Nascimento; Sbardelotto, 2008, p. 284).

A proposta de formação defendida nos cursos de EMI — a formação integrada — tem forte influência das pressuposições dessas duas concepções de formação: educação politécnica e escola unitária. Dessa maneira, ressaltamos que a formação propiciada pelos cursos integrados de nível médio não deve ter como fim a mera profissionalização dos jovens brasileiros. Em outras palavras, embora os alunos dos cursos integrados obtenham um diploma de técnico ao concluírem o curso, a formação propiciada por essa modalidade deve estar centrada na formação politécnica, *omnilateral* e integral do estudante. Isso deve ocorrer por meio da integração de todas as dimensões inerentes à vida humana, e não pela formação de profissionais para atender aos interesses do mercado de trabalho. Por isso, ao comentar sobre a formação ofertada no EMI, devemos, pedagógica e epistemologicamente, falar em formação para o mundo do trabalho em vez de formação para o mercado de trabalho.

Souza e Benites (2021) explicam que uma proposta de formação nessa perspectiva — que enfatiza a formação humana em sua totalidade por meio da integração de todas as dimensões da vida — nunca foi o foco das legislações educacionais voltadas à integração entre Ensino Médio e educação profissional anteriores ao Decreto nº 5.154/2004, visto que estas sempre focalizaram a formação de profissionais que atendessem às exigências do mercado. Todavia, Amorim (2023, p. 235) afirma que muitos pesquisadores dos IFs evidenciam que, na realidade, os cursos integrados estão se consolidando como uma formação que objetiva a inserção dos estudantes no mercado de trabalho, distanciando-se da proposta de formação existente para esse contexto.

Perante o panorama apresentado, uma das ponderações que podemos fazer a respeito do EMI é que essa modalidade de curso deve contribuir para a formação de sujeitos emancipados e conscientes sobre o mundo do trabalho — isto é, ela deve contribuir para que os educandos não se tornem meros subservientes do sistema produtivo.

Devido à relevância dessa proposta de formação para os filhos da classe trabalhadora, faz-se necessário que essa modalidade de curso seja implantada nas instituições de ensino de acordo com os pressupostos da formação integrada — na perspectiva politécnica e *omnilateral* — a fim de possibilitar a oferta de educação com base em um viés emancipador e contra-hegemônico aos estudantes, em vez de apenas reproduzir propostas educacionais tradicionais que sempre negaram à classe proletária o direito à educação.

Entretanto, diversas pesquisas que abordam essa modalidade de curso apontam a difícil concretização da proposta de formação integrada (Nessralla, 2010; Costa, 2012; Braz, 2014; Medeiros; Alberto; Santiago, 2020; Souza; Costa Júnior; Souza, 2021; Amorim, 2023). Para Costa (2012), a implantação de cursos integrados baseados nos pressupostos da formação integrada demanda a superação de inúmeros empecilhos. Esses desafios envolvem desde questões de gestão e pedagógicas até condições materiais, além de hábitos consolidados na cultura escolar que limitam a proposta do EMI.

Já Souza, Costa Júnior e Souza (2021) elencam outros determinantes que dificultam a materialização da formação integrada no país:

[...] a ausência de formação contínua de professores para essa modalidade; o caráter disciplinar das propostas curriculares; o distanciamento entre as teorias pedagógicas e as práticas docentes; a insuficiência (ou inexistência) de uma preparação do futuro professor para a Educação Profissional nos currículos das universidades, sobretudo nos cursos de bacharelado, dentre outros aspectos (Souza; Costa Júnior; Souza, 2021, p. 7).

Nessa perspectiva, Machado (2023, p. 63) evidencia que diversos estudos apontam que "[...] desatenções, desconsiderações, omissões, inobservâncias e desconhecimentos [...]" dificultam a efetivação da proposta de formação integrada. Para a autora, a materialização dessa proposta formativa demanda não apenas avanços curriculares, mas também alterações "[...] no próprio cotidiano da organização do trabalho pedagógico e da cultura escolar cúmplice da reprodução das desigualdades sociais [...]" (Machado, 2023, p. 63).

Embora a formação integrada seja uma proposta de difícil concretização (Nessralla, 2010; Costa, 2012; Braz, 2014; Medeiros; Alberto; Santiago, 2020; Souza; Costa Júnior; Souza, 2021; Amorim, 2023), entendemos que ela precisa ser mais debatida nas instituições que ofertam cursos de EMI. O objetivo desse debate é encontrar, coletivamente, maneiras de adequar as práticas escolares desse contexto à proposta de formação dessa modalidade de curso.

Isso se justifica porque, como afirma Frigotto (2001, p. 82), é preciso “[...] reiterar, sem constrangimento, a concepção de educação básica (fundamental e média) pública, laica,

unitária, gratuita e universal [...]”, centralizada na educação enquanto direito público subjetivo de todos os brasileiros, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988).

Diante disso, entendemos que abdicar da formação integrada não é uma possibilidade, porquanto essa concepção de educação foi construída pensando em atender às demandas da classe trabalhadora e, inclusive, com a participação ativa de seus representantes. Além disso, conforme defende Moura (2013, p. 716), a legitimação do EMI com base no viés da *omnilateralidade* “[...] é um imperativo ético-político [...]”. Por isso, precisamos encontrar elementos que contribuam para que os cursos de EMI ofereçam uma formação integrada em sua totalidade, e não apenas na perspectiva de integração curricular.

4 Considerações finais

O objetivo deste estudo foi analisar o processo de regulamentação do EMI, sua proposta formativa e sua materialização. Na seção de resultados e discussões, evidenciamos que a regulamentação dessa modalidade de curso ocorreu em 2004, por meio do Decreto nº 5.154/2004. Tal medida foi precedida por debates realizados em eventos organizados pelo MEC/SEMTEC em 2003, com a participação de segmentos distintos da sociedade brasileira.

Nesses debates, a concepção de formação baseada nos princípios da educação politécnica e omnilateral e da formação humana integral ganhou notoriedade e serviu de alicerce para a regulamentação dos cursos de EMI no país. Portanto, salientamos que a proposta de formação integrada não se resume a uma mera integração de currículos, pois diz respeito à integração das múltiplas dimensões que envolvem a vida humana no processo formativo, conforme defendem Ciavatta e Ramos (2011).

Contudo, os estudos demonstram que a concretização da proposta formativa dessa modalidade de curso enfrenta vários entraves nas instituições de ensino. Tais empecilhos envolvem desde questões estruturais até hábitos escolares historicamente consolidados no país.

Apesar desses desafios, concluímos pela pertinência de se avançar nas discussões sobre o tema, pois a formação integrada transcende a mera junção curricular. Ela demanda a integração das múltiplas dimensões da vida humana no processo educativo, configurando-se, assim, como uma exigência ético-política da classe trabalhadora.

Por fim, como limitação do estudo, destacamos a ausência de relatos de experiências exitosas de materialização da formação integrada na literatura consultada. Diante disso, sugerimos a realização de estudos que investiguem casos de concretização bem-sucedida dessa proposta de formação em instituições que ofertam EMI. O intuito seria identificar estratégias

pedagógicas, condições institucionais e práticas docentes que viabilizem os princípios da educação politécnica e omnilateral, contribuindo para a superação dos entraves apontados pela literatura.

Referências

AMORIM, Gilberto José. **Em busca da escola unitária: entraves e perspectivas para a formação integrada nos institutos federais**. 2023. 304f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 5 jan. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997**. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htmimprensa.htm. Acesso em: 5 jan. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004**. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília, 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm. Acesso em: 5 jan. 2026.

BRASIL. **Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio**. Brasília: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Ministério da Educação, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf. Acesso em: 5 jan. 2026.

BRASIL. **Lei n. 14.945, de 31 de julho de 2024**. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o Ensino Médio, e as Leis n. 14.818, de 16 de janeiro de 2024, 12.711, de 29 de agosto de 2012, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 14.640, de 31 de julho de 2023. Brasília, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Lei/L14945.htm#art1. Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 5 jan. 2026.

BRAZ, Ana Ângela Araújo. **Desafios no currículo do ensino médio integrado à educação profissional na Escola Estadual de Educação Profissional Rodrigues Braz**. 2014. 90f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2014.

CIAVATTA, Maria. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. **Ensino médio integrado: Ensino médio integrado concepções e contradições**. São Paulo: Cortez, 2005. p. 83-105.

CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: dualidade e fragmentação. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 5, n. 8, p. 27-41, jan./jun., 2011. DOI: <https://doi.org/10.22420/rde.v5i8.45>.

COSTA, Ana Maria Raiol da. **Integração do ensino médio e técnico: Percepções de alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA/Campus Castanhal**. 2012. 118f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2012.

FONSECA, João José Saraiva da. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UECE, 2002. Disponível: <http://www.ia.ufrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2012-1/1SF/Sandra/apostilaMetodologia.pdf>. Acesso: 5 jan. 2026.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e Trabalho: bases para debater a Educação Profissional Emancipadora. **Perspectiva**, Florianópolis, v. 19, n. 1, p. 71-87, jan./jun., 2001. Disponível em: <https://sgmdnute.sites.ufsc.br/setec-materiais/trabalho-educacao-1/medias/jbalster,+artigo+3.pdf>. Acesso: 5 jan. 2026.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação Omnilateral. In: CALDART, Roseli Salete *et al.* **Dicionário da Educação do Campo**. Rio de Janeiro, São Paulo: Expressão Popular, 2012. p. 267-274.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. A gênese do Decreto n. 5.154/2004: um debate no contexto controverso da democracia restrita. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. **Ensino médio integrado: Ensino médio integrado concepções e contradições**. São Paulo: Cortez, 2005. p. 21-56.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo Escolar da Educação Básica 2023**: resumo técnico. Brasília, 2023. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tecnico_censo_escolar_2023.pdf. Acesso: 5 jan. 2026.

KUENZER, Acacia Zeneida. **Ensino Médio: construindo uma proposta para os que vivem do trabalho**. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2007.

MACHADO, Lucília. 15 anos dos Institutos Federais e ensino médio integrado: entre a intenção e a realidade. In: PACHECO, Eliezer; FIORUCCI, Rodolfo. **15 anos dos Institutos Federais: história, política e desafios**. Foz do Iguaçu: Editora IFPR: 2023. p. 50-65. Disponível em: <https://editora.ifpr.edu.br/index.php/aeditora/catalog/book/134>. Acesso: 5 jan. 2026.

MEDEIROS, Lílian Gobbi Dutra; ALBERTO, Márcia de Souza Oliveira Paes Leme; SANTIAGO, Léia Adriana da Silva. Estado da Arte: A integração curricular no ensino médio integrado dos Institutos Federais. **Revista Contexto & Educação**, Ijuí, v. 35, n. 112, p. 29–44, set./dez., 2020. DOI: <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2020.112.29-44>.

MOURA, Dante Henrique. A Educação Básica e Educação Profissional e Tecnológica: dualidade histórica e perspectiva de integração. **Revista Holos**, Natal, v.2, n. 23, p. 4-30, mar., 2007. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2007.11>.

MOURA, Dante Henrique. Ensino médio integrado: subsunção aos interesses do capital ou travessia para a formação humana integral? **Revista Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 705-720, jul./set. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-97022013000300010>.

NASCIMENTO, Maria Isabel Moura; SBARDELOTTO, Denise Kloeckner. A Escola Unitária: Educação e Trabalho em Gramsci. **Revista Histedbr**, Campinas, v. 8, n. 30, p. 275-291, jun. 2008. Disponível em: https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/5157/art17_30.pdf. Acesso: 5 jan. 2026.

NESSRALLA, Marília Ramalho Domingues. **Currículo integrado do ensino médio com a educação profissional e tecnológica: da utopia à concretização do currículo possível**. 2010. 208f. Dissertação (Mestrado em Educação Tecnológica) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

RAMOS, Marise Nogueira. **Concepção do Ensino Médio Integrado**. 2008. Disponível em: <https://tecnicadmiwj.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/09/texto-concepcao-do-ensino-medio-integrado-marise-ramos1.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2026.

RAMOS, Marise Nogueira. **História e política da educação profissional**. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014. Disponível em: <https://ifpr.edu.br/curitiba/wp-content/uploads/sites/11/2016/05/Historia-e-politica-da-educacao-profissional.pdf>. Acesso: 5 jan. 2026.

SAVIANI, Dermeval. O choque teórico da Politécnica. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v.1, n.1, p. 131-152, mar., 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462003000100010>.

SILVA, Katharine Ninive Pinto; RAMOS, Marise. O ensino médio integrado no contexto da avaliação por resultados. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 39, n. 144, p. 567-583, jul./set., 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302018186794>.

SOUZA, Everton de; BENITES, Larissa Cerignoni. Ensino médio integrado: em busca da utopia da formação integrada. **Revista Labor**, Fortaleza, v.1. n.25, p. 105-120, jan./jun. 2021. DOI: <https://doi.org/10.29148/labor.v1i25.62773>.

SOUZA, Francisco das Chagas Silva; COSTA JÚNIOR, José Gerardo Bastos da; SOUZA, Francisca Leidiana de. A reforma do Ensino Médio: uma ameaça à formação integrada? **Research, Society and Development**, Várzea Grande Paulista, v. 10, n. 2, p. 1-13, fev., 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12216>.